

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15373173>

УДК 622.276.66

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ГЕОЛОГО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ПРИМЕРЕ КУСТА СКВАЖИН МЕСТОРОЖДЕНИЯ N

А.А. Халилов, С.С. Гибадатов,

студенты 4 курса, напр. «Эксплуатация и обслуживание объектов
добычи нефти»

А.И. Васильев,

ст.преп.,

УГНТУ,

г. Уфа

Аннотация: В данной работе представлены результаты комплексного исследования эффективности различных видов геолого-технических мероприятий (ГТМ) на примере куста №535 месторождения N. Проведен количественный анализ результатов применения гидравлического разрыва пласта, кислотной обработки призабойной зоны и выравнивания профиля приемистости. Выполнена оценка пространственного распределения эффектов и установлены корреляционные зависимости между геологическими параметрами и эффективностью мероприятий. Определены оптимальные условия применения различных технологий воздействия на пласт.

Ключевые слова: геолого-технические мероприятия, гидроразрыв пласта, кислотная обработка, профиль приемистости, эффективность ГТМ, корреляционный анализ, пространственное распределение эффектов

STUDY OF THE EFFICIENCY OF VARIOUS TYPES OF GEOLOGICAL AND TECHNICAL MEASURES USING A CLUSTER OF WELLS AT FIELD N

A.A. Khalilov, S.S. Gibadatov,

4th-year students, e.g. "Operation and Maintenance of Oil Production Facilities"

A.I. Vasiliev,
Senior Lecturer,
USPTU,
Ufa

Annotation: This paper presents the results of a comprehensive study of the efficiency of various types of geological and technical measures (GTM) using well cluster No. 535 at field N as an example. A quantitative analysis of the results of hydraulic fracturing, acid treatment of the bottomhole zone, and injectivity profile alignment was performed. An assessment of the spatial distribution of effects was made, and correlations were established between geological parameters and the efficiency of measures. Optimal conditions for the application of various technologies for influencing the formation were determined.

Keywords: geological and technical measures, hydraulic fracturing, acid treatment, injectivity profile, GTM efficiency, correlation analysis, spatial distribution of effects

Современное состояние нефтедобывающей промышленности характеризуется необходимостью постоянного поддержания и увеличения уровней добычи углеводородов [1-4]. В этих условиях особую важность приобретает эффективность проводимых геолого-технических мероприятий, которая определяется комплексом взаимосвязанных геолого-физических и технологических параметров [2-6].

Анализ текущего состояния разработки куста №535 месторождения N показывает неравномерность выработки запасов и различную степень обводненности продукции скважин. Это обусловлено как геологической неоднородностью коллектора, так и особенностями реализованной системы разработки. На карте текущего состояния отчетливо видны зоны с различной продуктивностью, что определяет необходимость дифференцированного подхода к выбору методов воздействия на пласт.

Рисунок 1 – Карта текущего состояния разработки N месторождения

Для количественной оценки эффективности различных видов ГТМ был разработан комплексный показатель:

$$K_{\text{эф}} = (\Delta Q \times T \times (1-f)) / V, (1)$$

где ΔQ – прирост дебита нефти;
 T – время эффекта;
 f – обводненность продукции;
 V – объем закачанного агента.

Детальный анализ геологического строения участка на основе данных РИГИС показал существенную неоднородность фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) как по площади, так и по разрезу. На скважине №3934 средневзвешенные значения пористости варьируются от 18 до 22%, а проницаемость изменяется в диапазоне 50-150 мД. При этом отмечается четкая корреляция между эффективными толщинами и продуктивностью скважин.

Рисунок 2 – Средневзвешенные значения РИГИС скважины 3934

При проведении ГРП на скважине №3921 объем закачки проппанта составил 126 м³, давление закачки варьировалось в диапазоне 195-200 атм. Результаты мероприятия отразились в увеличении приемистости с 100 до 110 м³/сут, при этом количество реагирующих скважин достигло 8 единиц, что является максимальным показателем среди всех проведенных операций.

Таблица 1 – Параметры работы скважин до и после ГТМ

Скважина	Qдо, м ³ /сут	Qпосле, м ³ /сут	Рзак, атм	Кол-во реаг. скв.
3934	105	100	199-200	5
3935	120	110	199-200	7
3921	100	110	195-200	8
3920	45	100	200	6

Кислотная обработка призабойной зоны скважины №3920 характеризовалась относительно небольшим объемом закачки реагента (12 м³), но при этом показала наиболее значительное изменение продуктивности. Приемистость увеличилась с 45 до 100 м³/сут при стабильном давлении закачки 200 атм. Анализ данных РИГИС по этой скважине показывает наличие интервалов с повышенной карбонатностью, что объясняет высокую эффективность кислотной обработки.

Особого внимания заслуживают результаты выравнивания профиля приемистости на скважинах №3934 и №3935. При одинаковом объеме закачки состава ВЭС-3 (100 м³) получены различные результаты по количеству реагирующих скважин (5 и 7 соответственно), что объясняется особенностями пространственного распределения ФЕС и текущего насыщения пласта.

Пространственный анализ распределения эффектов от проведенных ГТМ показал существенные различия в характере и радиусе влияния различных технологий. Максимальная зона влияния наблюдается при проведении ГРП (500-600 м), что подтверждается данными по работе реагирующих скважин. При этом характер распространения эффекта имеет явно выраженную анизотропию, соответствующую преимущественному направлению развития трещин.

Рисунок 3 – Динамика приростов дебита нефти по реагирующим скважинам от проведения ГПП

Рисунок 4 – Динамика приростов дебита нефти после кислотной обработки

Кислотные обработки показали меньший радиус влияния (300-400 м), но более интенсивное воздействие в пределах этой зоны. Распределение эффекта в этом случае более равномерное и определяется преимущественно естественной проницаемостью коллектора.

На основе проведенного анализа были разработаны практические рекомендации по выбору и оптимизации технологий ГТМ. Для гидравлического разрыва пласта оптимальными условиями являются пористость более 18%, эффективная толщина пласта не менее 4 м и отсутствие близко расположенных тектонических нарушений. При проведении кислотных обработок ключевыми параметрами являются карбонатность коллектора (оптимально 5-15%) и объем реагента (10-15 м³). Для операций по выравниванию профиля приемистости критическими параметрами выступают неоднородность ФЕС по разрезу и текущая обводненность окружающих скважин.

Проведенное исследование позволило установить количественные показатели эффективности различных видов ГТМ и определить оптимальные условия их применения. Гидравлический разрыв пласта обеспечивает максимальный радиус влияния (500-600 м) и наиболее стабильный долгосрочный эффект. Кислотные обработки демонстрируют высокую эффективность при правильном подборе объема реагента и давления закачки, однако имеют меньший радиус влияния (300-400 м). Операции по выравниванию профиля приемистости показывают оптимальные результаты при тщательном учете неоднородности пласта и текущего насыщения.

Список литературы

- [1] Лавров А.А. Геолого-технические мероприятия в нефтегазодобыче. / А.А. Лавров, А.Н. Кудрявцев – М.: Техника и технологии, 2015. 112-135 с.
- [2] Воронов А.Г. Гидроразрыв пласта: теория и практика. / А.Г. Воронов, В.К. Смирнов – М.: Недра, 2012. 55-78 с.
- [3] Захаров Ю.Г. Кислотные обработки скважин. / Ю.Г. Захаров, В.П. Поляков – М.: Недра, 2007. 20-37 с.
- [4] Сидоров И.В. Геолого-технические мероприятия: инновационные подходы и решения. / И.В. Сидоров, В.В. Бабкин – М.: Гео, 2019. 140-162 с.
- [5] Иванова О.С. "Анализ влияния ГРП на эффективность разработки месторождений" / О.С. Иванова, А.А. Кузнецов // Нефтегазовая вертикаль – 2018. №4. 56-61 с.

[6] Петров В.И. "Кислотные методы интенсификации добычи: современные тенденции" / В.И. Петров // Российский журнал нефтяной инженерии – 2019. № 6. 74-82 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Lavrov A.A. Geological and technical activities in oil and gas production. / A.A. Lavrov, A.N. Kudryavtsev – M.: Equipment and technologies, 2015. 112-135 p.

[2] Voronov A.G. Hydraulic fracturing: theory and practice. / A.G. Voronov, V.K. Smirnov – M.: Nedra, 2012. 55-78 p.

[3] Zakharov Yu.G. Acid treatment of wells. / Yu.G. Zakharov, V.P. Polyakov – M.: Nedra, 2007. 20-37 p.

[4] Sidorov I.V. Geological and technical activities: innovative approaches and solutions. / I.V. Sidorov, V.V. Babkin – M.: Geo, 2019. 140-162 p.

[5] Ivanova O.S. "Analysis of the impact of hydraulic fracturing on the efficiency of field development" / O.S. Ivanova, A.A. Kuznetsov // Oil and Gas Vertical – 2018. No. 4. 56-61 p.

[6] Petrov V.I. "Acid methods of production intensification: modern trends" / V.I. Petrov // Russian Journal of Petroleum Engineering – 2019. No. 6. 74-82 p.

© *A.A. Халилов, С.С. Гибадатов, А.И. Васильев, 2025*

Поступила в редакцию 04.04.2025

Принята к публикации 10.04.2025

Для цитирования:

Халилов А.А., Гибадатов С.С., Васильев А.И. Исследование эффективности различных видов геолого-технических мероприятий на примере куста скважин месторождения N // Инновационные научные исследования. 20215. № 4-1(57). С. 29-36. URL: <https://ip-journal.ru/>